

Objeto
Acceso, uso y consumo de contenidos audiovisuales
(Televisión soñada)

Pueblo Bello (Consumo)

Comunicación	Destinador	Destinatario
	Anhelos de la Comunidad 20 % (Positivo)	Usuario 18,7 % (Neutral)
	Oponente	Ayudante
	Servicios de Internet en zonas rurales 22,7 % (Negativo)	Hábitos de consumo en Internet 17,3 % (Negativa) Hábitos de consumo en televisión 21,3 % (Positivo)

Poder

Encomillados

Destinador
*Anhelos de comunidad: Los participantes compartieron sus sueños con respecto a la televisión, algunos de ellos mencionaron que les gustaría ver más documentales, programas que les enseñen sobre agricultura para que ellos puedan utilizar esos saberes en su vida cotidiana. Daniel Felipe Luna comentó que la televisión que sueñan es una que desde pequeños les enseñe sobre las carreras que quieren estudiar en el futuro, “yo quiero ser un gran policía de criminalística Forense, para cuando este grande tener un futuro soñado y que me los documentales y tutoriales me ayuden para cuando yo esté grande ya vaya con práctica para cuando vaya a tomar las pruebas”. También sueñan con una televisión que muestre su municipio y cultura.
Destinatario
*Usuario La actividad contó con la presencia de 15 personas entre niños y jóvenes, estos contaron un poco sobre su día a día, hablaron de su municipio y sus vivencias sobre la televisión y el Internet.
Oponente
*Servicios de Internet en zonas rurales Durante la charla con los participantes se encontró que el servicio de Internet en la vereda donde viven es malo, Jerson Guerra Arias, compartió que para poder tener buena señal les toca subir caminando por media hora o una hora a un "filo" o montaña. Por otro lado mencionaron que la señal de televisión es mejor pero coge pocos canales.
Ayudante
*Hábitos de consumo en Internet: Los participantes contaron que el lugar donde pueden acceder a Internet con más facilidad es en el colegio, que aunque el Internet es regular pueden hacer tareas. Pero también hablaron de que aparte de tareas usan el Internet para ver películas, novelas, muñecos y redes.
*Hábitos de consumo en televisión: Lo que más ven es fútbol o animes como Naruto, películas, novelas, noticias y series.